

CZU: 159.923.2:070.431

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА: «ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В НОВОСТНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ»**Ирина БОНДАРЕВСКАЯ***Университет менеджмента образования, НАПН Украины*

В статье представлена тренинговая программа «Гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве», состоящая из двух частей: 1) медиаграмотность на основе обоснованного доверия и 2) гражданская идентичность. Тренинговая программа разработана на основании теоретического анализа и результатов эмпирического исследования. В основу второй части тренинговой программы, посвящённой гражданской идентичности, положена социально-психологическая модель гражданской идентичности (Bondarevskaya, 2016).

Ключевые слова: тренинговая программа, гражданская идентичность, новостные медиа, медиаграмотность, аттитюды, ценности, гражданская активность.

TRAINING PROGRAMME: “CITIZENSHIP IDENTITY OF A PERSON IN THE NEWS MEDIA SPACE”

The article presents the training programme “Citizenship identity of a person in the news media space” which consists of two parts: 1) media literacy based on well-founded trust and 2) citizenship identity. The training programme is developed by means of theoretical analysis and empirical research. The second part of the training programme devoted to citizenship identity is based on the socio-psychological model of citizenship identity (Bondarevskaya, 2016).

Keywords: training programme, citizenship identity, news media, media literacy, attitudes, values, citizenship activity.

Введение

Трансформационные процессы, через которые проходят сейчас все государства, столкнувшиеся с пандемией, обострили такую социально-психологическую проблему, как соотношение национальной, этнической и гражданской идентичностей. Наибольший интерес для социальной психологии, на наш взгляд, представляет гражданская идентичность. Гражданская идентичность связана, скорее, с принадлежностью к гражданскому обществу и отличается от этнической и национальной идентичностей, особенно в таких полиэтнических государствах, как Украина.

Гражданская идентичность рассматривается как вид социальной идентичности, сосуществующий в системе социальных идентичностей личности с другими идентичностями, например, с этнической, гендерной, профессиональной. Соответствующая социально-психологическая модель гражданской идентичности, отражающая её структуру, была разработана в 2016 году автором данной статьи [1].

Социально-психологическая модель гражданской идентичности представлена на рисунке 1. В соответствии с этой моделью, гражданская идентичность состоит из смыслового содержания, гражданской активности, в которой проявляется смысловое содержание, и поведения в конкретной ситуации взаимодействия. Смысловое содержание включает систему гражданских ценностей и гражданских аттитюдов. В то время как гражданские ценности расположены в центре (наиболее стабильный компонент), гражданские аттитюды (более подверженные изменениям) расположены в слое, следующем за центром. Третий слой – это гражданская активность, ещё более подверженная изменениям, чем предыдущие. Внешний слой, поведение в конкретной ситуации взаимодействия, наиболее подвержен изменениям и влияниям.

Следует подчеркнуть, что аттитюды, связанные с историей, составляют важную часть смыслового содержания гражданской идентичности. Именно эта часть гражданской идентичности зачастую становится мишенью для манипулирования посредством новостных медиа в гибридных войнах, например, в сюжетах о героях и событиях Второй мировой войны [2].

Рис.1. Социально-психологическая модель гражданской идентичности.

Нами была выявлена взаимосвязь между доверием новостным медиа и таким важным компонентом гражданской идентичности, как гражданская активность. Результаты эмпирического исследования [3], проведенного в 18 областях Украины на выборке подростков (1439 человек) в возрасте от 13 до 16 лет, показали, что чем выше уровень доверия новостным медиа среди подростков в Украине, тем выше гражданская активность сопротивления ($p \leq 0,01$).

Обсуждение результатов

По результатам теоретического анализа и эмпирического исследования была разработана тренинговая программа «Гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве». Тренинговая программа состоит из двух структурных частей: 1) медиаграмотность на основе обоснованного доверия и 2) гражданская идентичность.

Первая часть тренинговой программы – медиаграмотность.

Цели первой части тренинговой программы – медиаграмотность:

1. Развитие критического использования СМИ.
2. Распознавание фейковых новостей, их характеристик и целей.

Задание 1. Схема медиаидентичности (модифицировано из “Media Competences for Youth”). Участники рисуют схему своей медиаидентичности, описывая себя через Я-предложения. Например, «чтобы найти информацию, я использую ...»; «Я вышел из социальной сети ...»; «У меня есть профиль в ... социальной сети»; «Я пользуюсь социальными сетями для ...»; «Я ищу / получаю новости ...» и т.д. Личные схемы медиаидентичности обсуждаются в малых группах, чтобы найти сходства и различия. Группы коротко представляют результаты.

Задание 2. Создание видеоневости (модифицировано из “Media Competences for Youth”). В малых группах участники создают видеоневость (интервью, ситуацию и т.д.). Каждое видео должно включать: что произошло, кто был вовлечён, где это произошло, откуда взята информация. В группе принимается решение, будет ли новость правдивой или фейковой. Видео презентуются другим группам, которые должны обосновать, почему считают эту новость правдивой или фейковой.

Задание 3. Мозговой штурм «Как распознать фейковую новость?» (из “Media Competences for Youth”).

Задание 4. Стратегии распознавания фейковых новостей (модифицировано из “Media Competences for Youth”). В малых группах разрабатываются действия по распознаванию фейковых новостей. Можно использовать следующие вопросы: Что бы вы сделали для проверки информации? Каким источникам

вы бы поверили и почему? Какой информацией вы бы поделились с другими? Результаты представляются для общего обсуждения.

Задание 5. Минилекция «Новостная грамотность в Украине» (<https://video.detector.media/special-projects/novynna-gramotnist-i22>)

Задание 6. Практика распознавания фейковых новостей. Представляются несколько новостей, отдельные из которых фейковые (можно взять из ресурса StopFake). Участники применяют разработанные стратегии для распознавания фейковых новостей в малых группах. Результаты обсуждаются в общей дискуссии.

Задание 7. Самооценка новостного медиаскептицизма (сокращенная и модифицированная шкала опросника А. Максл, С. Ешли, С. Крафт). Предлагается оценить степень согласия с утверждениями по 5-балльной шкале Лайкерта: 1 – полностью согласен, 2 – скорее согласен, чем не согласен, 3 – сложно ответить, 4 – скорее не согласен, чем согласен, 5 – совсем не согласен, по следующим вопросам: Я доверяю новостным медиа; Я считаю новостные медиа честными; Я считаю новостные медиа точными; Я слежу за новостными медиа. Результаты можно обсудить в группе среди тех, кто не против о них рассказать.

Вторая часть тренинговой программы – гражданская идентичность.

Цели второй части тренинговой программы – гражданская идентичность:

1. Осознание своей гражданской идентичности.
2. Понимание гражданской идентичности как комплексной структуры, состоящей из гражданских ценностей, гражданских аттитюдов, гражданской активности и гражданского поведения в конкретной ситуации.
3. Развитие толерантности к людям с другим смысловым содержанием (ценностями и аттитюдами) гражданской идентичности.
4. Понимание разницы между гражданской идентичностью и этнической идентичностью.
5. Осознание роли новостных медиа в конструировании гражданской идентичности, влиянии на неё.
6. Осознание роли новостных медиа в распространении гражданской активности.

Вторая часть тренинговой программы была разработана нами в соответствии с вышеописанной социально-психологической моделью гражданской идентичности. Посредством тренинга мы можем влиять на аттитюды, гражданскую активность и поведение в конкретной ситуации взаимодействия. Гражданские ценности являются наиболее стабильным компонентом в данной модели и едва ли их можно изменить посредством тренинга.

Задание 1. Индивидуально составьте схему с продолжениями фразы «Я гражданин Украины и я ...». Результаты обсуждаются в группе среди тех, кто посчитал нужным поделиться.

Задание 2. Минилекция «Что значит гражданская идентичность» с последующей групповой дискуссией.

Задание 3. В малых группах разыграйте ситуацию, когда один из вас украинец, все остальные никогда не были в Украине. Группа задаёт вопросы об Украине, гражданском обществе в Украине, о всём значимом для украинцев. Результаты представляются всей аудитории.

Задание 4. Мозговой штурм «Назовите столько этнических групп, проживающих на территории Украины, сколько вы знаете».

Задание 5. В малой группе выберите историческое событие или героя из украинской истории. Опишите это историческое событие или героя. Ответьте на вопросы о том, кто может думать по-другому и почему. Обсуждение результатов.

Задание 6. В малых группах обсудите, как вы принимаете решение, какими новостями делитесь в социальных сетях. Вы проверяете, не фейковая ли это новость перед тем, как поделиться ею? Обсуждение результатов.

Задание 7. Мозговой штурм «Как новости влияют на формирование гражданской идентичности?». Вспомните новости во время революций, новости о войне на востоке Украины, новости о реформах, новости о нападении на гражданских активистов. Обсуждение результатов.

Выводы

Изучение гражданской активности как фактора политического доверия в дальнейшем может быть перспективным направлением исследования. На наш взгляд, гражданскую активность как возможность

повлиять на политические процессы и решения можно рассматривать как один из механизмов регулирования среди граждан доверия правительству и государственным институтам. В Украине проблема доверия правительству и государственным институтам давно связана с государственной безопасностью и территориальной целостностью государства. Нынешнюю политическую ситуацию в Украине частично можно объяснить кризисом доверия правительству и государственным институтам.

Существенную роль в формировании и распространении гражданской активности играют социальные медиа, распространяя информацию с невероятной скоростью и практически без цензуры. В этом контексте следует отметить важность медиаграмотности и навыков распознавания фейковых новостей, поскольку в периоды социальной, политической, экономической неопределённости особенно сложно отличить фейки от достоверной информации.

Отсутствие активности и опасение протестов среди граждан могут провоцировать неприемлемое поведение властей по причине отсутствия гражданского контроля. Поэтому развитие навыков, усиливающих гражданскую активность, связанную с противостоянием противозаконным действиям властей, должно стать частью гражданского образования.

В условиях свободного доступа к новостной информации через Интернет по всему миру актуализируются проблемы, связанные с глобальной гражданской идентичностью и с тем, что глобальная гражданская идентичность может восприниматься как угроза этнической идентичности. В качестве перспектив дальнейших исследований, необходимо отметить важность развития глобальной гражданской идентичности при сохранении этнической идентичности. Глобальная гражданская идентичность – это социально-психологический конструкт, позволяющий человечеству объединить усилия в решении таких общих проблем, как пандемии, изменение климата, загрязнение окружающей среды и др.

Литература:

1. BONDAREVSKAYA, I. Citizenship identity model. In: *Proceedings of the 4th international scientific and practical seminar: Psychology of political and economic self-constitution*, 20th May 2016. Kyiv: Advance, p.18-23.
2. BONDAREVSKAYA, I., KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, B., BONDAR, E. Young people's citizenship activity in times of war threat: Case of Ukraine. In: *Citizenship Teaching and Learning*, 2017, 12 (2), p.189-206.
3. БОНДАРЕВСЬКА, І.О., МИХАЙЛЕНКО, В.О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків. В: *Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України*, 2019, 1 (15), с.16-22.

Данные об авторе:

Ирина БОНДАРЕВСКАЯ, Центр личностных и социальных трансформаций. Университет менеджмента образования, НАПН Украины.

Prezentat la 14.12.2020